

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 330.1, 330.8

DOI: 10.5281/zenodo.8320052 <https://zenodo.org/record/8320052>

О ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭВОЛЮЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Михаил Викторович Гречко¹

Кандидат экономических наук, доцент, доцент института туризма, сервиса и креативных индустрий, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону, Россия, (mvgrechko@inbox.ru), (ORCID 0000-0002-8196-3807)

Ключевые слова: *система, эволюция, диалектика, системное противоречие, экономическая система, структура, производительные силы, производственные отношения, энтропия*

Для цитирования: Гречко М.В. О диалектическом подходе к исследованию эволюции экономических систем // Вопросы политической экономии. 2023. № 3 (35). С. 116-130.

ON THE DIALECTICAL APPROACH TO STUDYING THE EVOLUTION OF ECONOMIC SYSTEMS

Mikhail V. Grechko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Institute of Tourism, Service and Creative Industries. Federal state Autonomous educational institution of higher education «Southern Federal University», Rostov-on-Don, Russia (mvgrechko@inbox.ru.), (ORCID 0000-0002-8196-3807)

Keywords: *system, evolution, dialectics, systemic contradiction, economic system, structure, productive forces, production relations, entropy*

For citation: Grechko M.V. On the dialectical approach to studying the evolution of economic systems. Problems in Political Economy. 2023;3(35):116-130.

JEL codes: B20; B22; B41.

Введение

Современный мир сложен, противоречив, черват изменениями. Причины изменений – системные противоречия, которые могут быть интерпретированы как необходимые и достаточные условия эволюционного развития. Для исследования качественных механизмов эволюционного развития, условий зарождения новой экономической системы, функционирования сложных слабоструктурированных экономических систем, востребованы соответствующие исследовательские инструменты.

¹ © Гречко М.В., 2023.

На протяжении всей истории развития экономической науки, как самостоятельной отрасли знаний, у исследователей не прослеживается единства во взглядах, касаясь применяемой методологии, вне зависимости от выбранного предмета и объекта. Это не случайно. В первичном приближении кажется, что это связано с двумя обстоятельствами: (1) разнообразием в понимании авторами методологии всей системы общественных наук и экономической науки, в частности, а также с (2) неоднозначностью трактовок объекта исследования – экономической системы. Однако, в последнее время вновь наблюдается реактуализация интереса исследователей к философским вопросам экономики, в которых отдельное место отведено диалектическому методу. Как известно, познавательный потенциал диалектического метода позволяет представить описание причинно-следственных связей, возникающих между элементами экономической системы, в качественном их аспекте. Данный метод включает в себя развернутую палитру эпистемологических детерминант, востребованных для исследования функционирования и эволюции абстрактной системы, которая отличается от реальной следующими признаками: наличием исследователя, объекта наблюдения и цели исследования. Именно по этой причине качественное представление процесса эволюции экономических систем, включающего в себя исследование структуры и качества сдвигов в системе производительных сил от аграрной системы к индустриальной и от индустриальной к постиндустриальной, с диалектических позиций, представляется достаточно актуальным и значимым вопросом как теории политической экономии, так и существующей общественной практики.

Методология исследования и изученность темы

Материалы и методы. В своем развитии экономическая методология и теория требуют постоянной реактуализации и дополнения. Они, если можно так сказать, постоянно находятся в стадии преодоления самих себя (т.е. полученных ранее достижений). Тем самым не являются чем-то *ne varietur* (не подлежащему изменению (*лат.*)). В целом же выбор методологического инструментария опосредован логикой и масштабом поставленных исследовательских задач, адекватно заявленному предмету исследования.

Применительно к представленному тексту, предмет исследования включает в себя анализ содержания, специфики и закономерностей эволюции сложных слабоструктурированных макрообъектов, к коим относятся и экономические системы, находящиеся в разных состояниях фазной динамики. Что касается объекта исследования, то им является экономическая система².

² Отметим, для спецификации макрообъекта(ов) необходимо обратиться к познавательному потенциалу системного подхода. С этой целью приведем ряд замечаний. Итак, во-первых, макрообъекты, это объекты, которые можно непосредственно наблюдать; причем они существуют объективно. Во-вторых, элементы макрообъектов, в своем единстве составляют целостный организм, который развивается по соответствующим законам и принципам. В-третьих, в общественных науках, к макрообъектам традиционно относят следующие системы: социально-экономическую (ядром которой выступает экономическая система), отдельно экономическую, социальную, также техническую, экосистему и т.д. В итоге, сложные слабоструктурированные макрообъекты – это объекты или явления, которые состоят из множества элементов или компонентов, но не имеют жесткой или стройной структуры. Это большие системы. Их сложная структура не может быть полностью определена или описана. Отличительной чертой слабоструктурированных макрообъектов может быть их высокая динамичность и неопределенность.

Соответственно, цель исследования может быть сформулирована следующим образом: исследовать диалектический характер процесса эволюции сложных слабоструктурированных экономических систем находящиеся в разных состояниях фазной динамики.

В качестве пролога к представлению методов исследования, заметим, что настоящий методологический *mainstream*, обусловленный повальным применением познавательного потенциала неоклассики и математического аппарата в общественных науках, спровоцировал пренебрежительное и вульгарное отношение ученых к логике применения исследовательского метода. Наблюдается чрезмерная увлеченность исследователей поверхностными методами, позволяющими решать лишь частные (локальные) задачи.

Методологический инструментарий данного исследования представлен следующими инструментами.

Диалектический метод. Позволяет наглядно представить качественный аспект эволюционной динамики экономической системы в логике причинно-следственных связей. Гносеологически опирается на принципы материалистической диалектики, в соответствии с которыми происходит представление объекта исследования в его постоянном движении (развитии). Тем самым происходит восхождение по диалектической спирали общественного развития.

Системный подход. Основывается на доминировании формы над содержанием и позволяет представить структуру исследуемого объекта с идентификацией ее элементов и возникающих между ними связей.

Метод научной абстракции. В нашем случае востребован, для представления и выведения соответствующих категорий. Позволяет также отразить качественные аспекты и существо явлений или процессов.

Принцип историзма. В координатах марксизма, история – это производительная сила. Историческая динамика выступает в роли отражения объективно существующих противоречий (например, несоответствие уровня развития производительных сил производственным отношениям).

Представление степени изученности темы (литературный обзор по проблеме исследования). С момента своего зарождения (т.е. XVII – XVIII вв.) в текстах французов-физиократов (Р. Кантильон и др.) экономическая наука, вызывая методологические разногласия, зачастую описывала лишь соответствующие феномены-объекты капиталистической экономики. Трансформация исследовательской доктрины сопровождается появлением политической экономики, как отдельной науки и самостоятельной отрасли знаний (но это уже несколько позднее). Так, по мнению Ф. Энгельса предмет политической экономии заключается в исследовании закономерностей экономического развития различных общественных формаций. Как следствие, среди исследователей *human scheme of life* происходит разворот методологического фокуса в сторону диалектического подхода.

Диалектический метод, как самостоятельный исследовательский инструмент берет свое начало в трудах представителей немецкой философской школы Г. Гегеля и К. Маркса (Маркс, 1960). Их тексты выступают как одна из форм канона экономической литературы и особенно сейчас требуют повторного переосмысления и анализа. Формируются соответствующие философские и политэкономические

школы и течения – гегельянство и марксизм³. Для Гегеля диалектика это учение о развитии, основанное на принципе эволюции, исследующее качественные аспекты перехода от незнания к знанию. Что касается Маркса, то он понимал диалектику в контексте выявления общих законов развития, причем нелинейного, происходящего на более передовой платформе («отрицание отрицания»).

Существенным догматическим препятствием, существенно затормозившим процесс развития диалектического метода, послужила т.н. маргиналистская революция. Ее, как правило, связывают с именами Г. Госсена (Gossen, 1854), Л. Вальраса и др.

Позднее, в отечественной научной литературе и периодике рубежа XIX – XX вв. применение диалектического метода можно увидеть в трудах М.И. Туган-Барановского, Г.А. Харазова (Харазов, 1924), Н.И. Зиберы (Зибер, 1877) и др.

Советский период представлен, к примеру, работами Э.В. Ильенкова, М.А. Лифшица и др., в которых мы видим дальнейшее развитие диалектического метода (диалектической логики), в разрезе изучения «Капитала» К. Маркса.

Исследованию историко-экономических проблем отчужденного труда, а также отдельных аспектов теории воспроизводства, посвящены работы достаточно обширной плеяды т.н. «философов-марксистов» М. Фуко, В.С. Выготского (Выготский, 1930), Э.В. Ильенкова, М.А. Лифшица, Г.С., Батищева (Батищев, 1997), в трудах которых мы видим дальнейшее развитие диалектического метода (диалектической логики), в т.ч. и в разрезе изучения «Капитала» К. Маркса. Исследовательская ветвь критического марксизма представлена достаточно немногочисленной группой ученых, среди которых мы можем встретить как представителей западной, так и советской школы: А.В. Бузгалин, А.И. Колганов (Бузгалин, Колганов, 2018), Л.С. Гребнев (Гребнев, 2012), А. Грамши, Д. Лукач и др. Также среди работ, посвященных анализу марковского наследия, можно выделить О.К. Ананьина (Ананьин, 2007), А.И. Московского, А.А. Галкина (Галкин, Красин, 1998), А.В. Сорокина. Некоторые из представленных авторов в своих трудах стремятся к некоей «позитивной конвергенции» марксовской классической политической экономии и (1) неоклассики (например, Сорокин А.В.), (2) институционализма (Московский А.И.); представлении актуальности исследований К. Маркса для XXI века (Ананьин О.К.).

Представители обозначенных научных направлений стремятся к некоей интеграции теоретических платформ марксизма и либерализма, капитализма и социализма при переходе к постиндустриальной экономической системе.

Для обозначенной проблемы, отдельный научный интерес представляют работы, выполненные в духе т.н. позитивной конвергенции познавательных потенциалов диалектического метода и системного подхода. Как правило, они используются для наиболее полного представления процесса эволюционной динамики экономических систем, находящихся в различных фазах своего развития, в количественном и качественном аспектах. Речь идет о П.Н. Клюкине (Клюкин, Васина, 2012), В.Н. Буркове (Бурков, 2009), О.Г. Голиченко (Голиченко, 2004), В.А. Долятовском

³ *Марксизм* – это мировоззренческая система и вытекающая из нее совокупность законов развития общества. Марксизм выявил главное противоречие капиталистического способа производства, выражающееся в противоречии между коллективным характером затраченного на производство труда и частным характером присвоения результатов производства. Кроме того, марксизм состоит из: (1) философии диалектического материализма, (2) политической экономии и (3) учения о построении коммунизма.

(Долятовский, Гречко, 2012), Lane D. (Lane, 2014), Freeman A.⁴, Galbraith J. (Galbraith J. et al., 1999).

Также следует сказать, что в последнее время получили существенное развитие эволюционные теории в экономике. На разных этапах своего развития, отдельные их аспекты и положения разрабатывались как представителями отечественной науки (Кирдина, Холл, 2017), (Иншаков, 2011), так и зарубежными авторами (Nelson et al., 2018), (Hodgson, 2004).

Что касается авторского вклада, то он отражен в предшествующих публикациях, выполненных в рамках диалектического метода и системного подхода (Гречко и др., 2022).

Результаты исследования

Предваряя дальнейшие рассуждения, касаясь теоретических аспектов диалектики эволюции экономических систем, отметим, чрезвычайно значимое в методологическом аспекте обстоятельство. Представленный ниже текст, написан в дескриптивном ключе.

Далее: переход к конструктивной части определяет необходимость расширения гносеологического поля анализа. Представим процесс эволюции экономических систем, сквозь призму разветвляющейся совокупности категорий. Как представляется, подобная конструкция востребована как для спецификации самой категории «экономическая система», так и для последующего представления диалектики эволюции индустриального капитализма как системы в различных фазах своего бытия. По отношению к представленному тексту, важнейшими категориями выступают «экономика» и «система», опираясь на которые мы можем содержательно определить экономическую систему, выступающую, как было отмечено выше, в качестве объекта исследования. Приведем соответствующие аргументы.

Во-первых, отметим, что *система* вне зависимости от исследовательского объекта (т.е. расширительно) понимается как совокупность некоторых элементов, которые могут принимать вероятностно определенные состояния, устанавливаемые посредством значений некоторых величин, соединенные между собой по определенным законам и принципам. Соответственно, *экономика*, в первичном приближении представляет собой совокупность сменяемых друг друга *систем*, которым присущи соответствующие фазы бытия. В этой связи, *экономическая система*, представляет собой упорядоченную по определенным объективным законам развития совокупность элементов/параметров экономики. Экономическая система упорядочена в соответствии с объективными законами развития совокупности элементов ее представляющих.

Во-вторых, экономическая система как объект ограничена в историческом плане (соответствующие аргументы были приведены сначала А. Смитом, позднее К. Марксом), и развивается в эволюционной логике по следующей схеме: генезис – активный рост – регресс (рисунок 1).

В-третьих, в основе эволюции экономических систем, находится качественное противоречие в структуре одномоментно сосуществующих макрообъектов, позволяющее описать данный нелинейный процесс, совокупностью S-образных кривых,

⁴ Freeman A. Culture, Creativity and Innovation in the Internet Age; seminar presentation to the Freeman institute, Sussex University, 31st October. 2008.

т.к. экономика развивается нелинейно (циклично), при этом, циклический характер процессов развития сложных систем неразрывно имплицирован с циклами Н.Д. Кондратьева и с процессами развития прогрессивных производительных сил.

Рисунок 1 — Графическое представление фаз эволюции экономических систем в координатах исторического процесса и эффективности

Источник: Разработано автором.

В-четвертых, каждая экономическая система включает в себя соответствующую структуру (по Марксу: производительные силы, производственные отношения и соответствующая надстройка) обязательный набор элементов и структурных связей (способы координации; отношения собственности; типы воспроизводства; способ распределения или перераспределения дохода) между ними.

Опираясь на заявленный ранее тезис о том, что экономическая система как объект ограничена в историческом плане и развивается в соответствующей эволюционной логике, отметим, что современная наука выделяет три типа т.н. «классических» экономических систем. Это: (1) *доиндустриальная* (системной чертой является одномоментное сосуществование жесткого, архаичного механизма примитивной экономики и локальных участков развития современных (в то время) хозяйственных структур); (2) *индустриальная* (основа — промышленное производство) и (3) *постиндустриальная* (основа — сфера услуг, креативный труд). Представленная классификация опирается на специфику взаимоотношений собственника средств производства и работника.

Типологизация экономических систем неизбежно приводит к необходимости пояснения их особенностей в структурном разрезе. Приведенные выше типы экономических систем включают в себя определенные механизмы и соотношение элементов.

Как было отмечено выше, эволюция экономических систем протекает в фазной логике. Как правило, таковых выделяют три: фаза (I) — зарождение (генезис) новой системы; фаза (II) — активное развитие системы и фаза (III) — затухание (регресс) системы. Представленная фазная динамика эволюционного развития экономических систем в последующем может быть использована для исследования процесса перехода макрообъектов из одного качества в другое. С этой целью, опираясь на познавательный потенциал диалектического метода и системно-исторического подхода, представим качественные особенности процесса эволюции экономических систем, находящиеся в соответствующих фазах своего бытия.

Отметим, что в последующем, фокус нашего исследования будет преимущественно направлен на индустриальный тип экономической системы, как наиболее качественно определенный в настоящий момент. Для качественного представления эволюционной динамики индустриальной системы настоятельно востребовано понимание логики зарождения капитала как основного параметра развития и капитализма. Приведем соответствующие аргументы.

Исследователи феномена капитализма довольно часто при определении его сущности стояли на совершенно различных теоретико-методологических платформах. В частности, К. Маркс⁵ раскрывал капитализм, ставя во главу угла уровень и характер развития производительных сил, В. Зомбарт⁶ и М. Вебер обращали исследовательский фокус на предпринимательский «дух», Й. Шумпеттер видел суть в инновационном предпринимательстве, а С. Кузнец в эволюции отраслевых технологий (читай производительных сил). Отдельно отметим Ф. Броделя, который, опираясь на познавательный потенциал междисциплинарного подхода, суть капитализма видел в совокупности всех перечисленных выше источников, которые и сформировали соответствующий феномен на территории современной Европы.

Что касается непосредственно самой эволюционной динамики, то в рамках фазы I – зарождения (*генезиса*) новой экономической системы мы можем наблюдать некое *первичное накопление* новых потенций в составе производительных сил. При этом, не происходит сколь значимых последствий для существующей экономической структуры. Вместе с тем, одномоментное сосуществование разнокачественных элементов, начинает нарушать сложившийся баланс сил. Что касается индустриальной системы, то в ее исторических границах одномоментно сосуществуют такие разнокачественные элементы как ручной труд в рамках натурального хозяйства и промышленное производство. Основной момент состоит в критической массе подобного рода элементов. Все это, в итоге, приводит экономические системы к формируемому в их структуре качественному противоречию, которое в ходе эволюционного процесса должно быть разрешено.

Генезис капитализма К. Маркс (первые его зачатки) видит в XIII – XIV вв. в развитии итальянских городов. Хотя развитие капитализм получил уже в XVI веке, с началом перехода к индустрии. Подобная позиция прослеживается и у В. Зомбарта (Италия XIII века), Й. Шумпетера (вытеснение в XIII веке капитализмом системы феодальных институтов), А. Пиренна (черета капиталистических всплесков-рывков, первый из которых относится к XI – XII вв.) и т.д. Таким образом, в научном поле мы видим формирование идеи⁷ о неравномерности генезиса капитализма, с присущими циклическими колебаниями.

⁵ Отметим, что теория К. Маркса формировалась им на основе анализа периода конца XVIII в., середины XIX в., который правильнее было бы описать как «предкапитализм», т.е. период зарождения капитализма. По Марксу, капитализм есть способ индустриального производства, и выступает как один из периодов в мир-динамике капитализма Ф. Броделя. Капитализм, в координатах марксизма, возникает как глобальный феномен. В своих ранних текстах (Экономические рукописи 1857–1861 гг.) К. Маркс прямо говорит о глобальной природе капитала. Европейский же капитализм создает «мир вокруг себя» (ресурсы, перетекали из колоний в метрополию и приобретали форму капитала).

⁶ Как известно, именно В. Зомбарт впервые ввел в научный обиход термин «капитализм» в 1902 году. Речь идет о вышедшем в свет произведении «Современный капитализм (1902 г.)».

⁷ По мнению И. Валлерстайна причины генезиса капиталистической макросистемы до сих пор не идентифицированы в полной мере. Капитализм, начиная с XV–XVI вв. одновременно сосуществовал с другими способами производства, но со временем вытеснил их на периферию. Тем самым, можно сказать, что современный индустриальный капитализм основан на взаимном переплетении совершенно различных способов производства, обусловленных социально-экономической неоднородностью общественных формаций.

Генезис индустриальной экономики вызывает различные трансформации в структуре доиндустриальной системы. В частности, изменяется содержательная характеристика основных ее элементов, параметров таких как:

(1) *способов координации производственных отношений* – от натурального хозяйства к рынку (в промежутке между XVII – XVIII веками происходит переход от т.н. частного рынка (private market) к общественному рынку (public market));

(2) *отношений собственности* – от рабовладельческой (крепостной) модели к формам наемного труда и капитала;

(3) *типа воспроизводства* – от стагнации к накоплению капитала и прогрессу производительных сил;

(4) *отношений распределения или перераспределения дохода* – от рентных отношений к прибавочной стоимости и заработной плате.

Таким образом, в рамках фазы (I), капитал начинает активно воспроизводиться (нелинейно), опираясь на производительные силы, качественно устарелой экономической системы – доиндустриальной. Причем этот процесс характеризуется достаточно существенным временным интервалом. Так, промышленная революция была преимущественно медленным, протекающим с большими сложностями процессом, первые признаки которого проявились еще при жизни А. Смита. Капитализм при этом формируется преимущественно на передовых видах экономической деятельности, являясь зоной высоких доходов. Позднее, трансформируя формы своей хозяйственной практики, капитал упрочивает свое место в структуре экономической системы (в частности, для этого был использован технологический базис машинного производства).

Одномоментное сосуществование отличных в качественном аспекте экономических систем, позволяет зафиксировать, существенные черты их генезиса: (1) нелинейный и (2) мультисценарный характер их развития в условиях эволюционного генезиса. По истечении некоторого промежутка времени, в структуре производительных сил экономической системы происходит качественный скачок. Подобный процесс – есть результат разрешения в той или иной степени диалектических противоречий, выраженный в отрицании предыдущей системы и выходе на авансцену нового, качественного отличного макрообъекта, перешедшего в фазу активного развития.

Эволюционная динамика экономической системы в фазе (II) активного развития происходит в конкретных пространственно-временных границах. Начинает формироваться определенный воспроизводственный контур, т.е. соответствующий уровень развития производительных сил в конкретных пространственных границах. Все это позволяет развивающейся экономической системе не только самовоспроизводиться, но и обеспечивать стабильный уровень жизни населения. В результате происходит сопряжение (синхронизация) в развитии производительных сил и производственных отношений в соответствии с экономическим законом развития общества.

Тем самым в конкретных пространственно-временных границах достигается стимулирование производительности труда, создаются более прогрессивные формы развития производительных сил и происходит, в соответствии с принципами диалектического развития, разрешение диалектического противоречия, неизбежно возникающее в ходе одномоментного сосуществования макрообъектов,

качественно отличающихся между собой. Опираясь на уже ранее обозначенный марксистский тезис о восходящем, циклическом развитии, мы можем говорить о неизбежности сменяемости экономических систем, основанном на вытеснении (замещении) менее прогрессивных, более качественно совершенными.

Еще, касаясь цикличности развития. Что интересно, цикличность в развитии экономических систем и отдельных их элементов, находилась в фокусе внимания многих исследователей научного наследия К. Маркса. Так, Н.Д. Кондратьев выделяет полувековые циклические колебания. Ф. Бродель, в отличие от Н.Д. Кондратьева, выделяет вековые периодические колебания, обусловленные перемещением центров их развития: Италия – Португалия – Голландия – Англия – США. В методологии представленной концепции системными узлами развития капитализма выступают (1) идентификация (неразрывная связь) с государством, а также (2) закономерности неравенства в мире. Позднее этот процесс В.И. Ленин назовет «империализмом». По И. Валлерстайну циклы делятся на А-фазу (нововведения) и Б-фазу (замещение, коррекция морально устаревших производств).

Таким образом, в научном поле мы видим формирование идеи о неравномерности процесса генезиса и развития капитализма.

Бурное развитие европейской экономики в XVIII – XIX вв., обусловлено появлением и развитием эксклюзивных экономических институтов и инструментов (кредит и биржи (банки)). Тем самым, зона влияния рыночной экономики непрерывно расширяется, что выражается в цепной реакции изменения цен в глобальном аспекте. Рынок, с его «невидимой рукой» по Смиту, выступает как самоорганизующаяся система и основа капиталистической экономики. Однако, позднее Маркс и его последователи, справедливо указали, что рынок представляет собой всего лишь связь между производством и потреблением, и, что характерно, далеко не самую совершенную.

Капитализм, зародившийся в торговой форме, начнет уступать свои позиции финансовому капитализму в конце XIX века после того, как финансовый сектор подчинит себе всю промышленность и торговлю. Тем самым, капитализм принимает форму той экономической модели, на которую он опирается в своем развитии. Соответственно, успех капитализма напрямую опосредован определенной степенью развития общественных отношений и соответствующей государственной политикой, т.е. надстройкой. В этой связи, в исторической ретроспективе, Франция для развития капитализма менее благоприятна, нежели чем Англия.

Капитализм также требует наличия иерархии для своего укоренения и развития. Именно по этой причине, как указывал Маркс, необходимо разрушение классовых обществ и частной собственности на средства производства, т.е. уничтожение механизма подчинения человека человеком. После этого должен произойти переход из «Царства необходимости» в «Царство Свободы». В итоге, как мы видим, иерархия – не есть «изобретение» капитализма. Капитализм ее использует для собственного развития, продуцирования более совершенных своих форм. Опираясь на научное наследие К.Маркса (в частности, о неизбежности краха капитализма как исторически ограниченной системы), В.И. Ленин в своих работах будет отмечать, что конечной точкой развития производительных сил, выступает социализм; марксистская диалектика позволила сформулировать тезис о революционной смене капитализма социалистической моделью.

Предваряя качественное представление процесса эволюции индустриальной экономической системы, находящейся в фазе регресса⁸ (фаза (III)), отметим, данный период достаточно часто находился вне фокуса исследователей. Не в последнюю очередь это было обусловлено кажущейся на первый взгляд потенциальной бесперспективностью научного поиска из-за якобы неизбежности гибели системы. Все это, безусловно, является редукцией и некоей исследовательской вульгарностью.

Сейчас уже многими авторами доказано (Бузгалин, Колганов, 2018), (Гречко и др., 2022), что в фазе регресса возникают и мутантные и переходные формы, в конечном итоге позволяющие существенно пролонгировать бытие соответствующей системы. Именно подобные формы, воссоздающие реплики самих себя (фиктивный капитал, товарно-денежный фетишизм и т.д.), в текущий исторический момент способствуют пролонгации бытия рыночного капитализма. Современный капитализм – есть капитализм рыночный, в основании которого находятся «внутритоварные» противоречия (противоречия потребительной стоимости и стоимости труда по Марксу).

Далее сформулируем достаточно дискуссионный, но вместе с тем важный в границах представленного текста тезис, согласно которому в структуре экономической системы, находящейся в фазе регресса, происходит рассогласование развития производительных сил и производственных отношений: технологический базис является морально устаревшим по отношению к соответствующим отношениям. Представленное положение будет являться основанием, для качественного представления основных положений диалектики регресса капиталистической системы. Поясим мысль.

Во-первых, опираясь на ранее формулирование положения о полисценарном характере эволюции экономических систем, в фазе III капиталистической системы происходит, основанный на марксовской логике, процесс активного замещения/вытеснения производительных сил и мультипликативное воспроизводство новых *протоэлементов* и *протоформ*. Так, в конце XX века формируется, качественно отличная от предыдущих, система производительных сил, которую можно обозначить как научно-техническую. Данная система не вытесняет индустриальную, а надстраивается над ней. Однако качественно более прогрессивные производительные силы наносят удар по основным столпам капитализма: частной собственности и индивидуальной приватности.

Во-вторых, регресс предшествующей экономической системы обусловлен жесткими колебаниями неустойчивости ее ядра и периферии (защитного пояса), вследствие подрыва более прогрессивным макрообъектом. Капитализм представляет собой систему, основанную на саморасширении и постоянном накоплении капитала для глобальной товаризации. Тем самым происходит формирование осевой формы в структуре разделения труда между ядром и периферией, основанной на неэквивалентном обмене. Ядро – это зона поглощающая прибыль – метрополия; периферия – зона вымывания прибыли – колония. Соответственно (по М. Кастельсу), феномен глобализации обусловлен качественными сдвигами в системе производительных сил.

⁸ *Справка*: по мнению некоторых исследователей (например, И. Валлерстайн), текущей модели капитализма осталось существовать в фазе регресса еще порядка 30–40 лет.

В-третьих, в фазе регресса возникают как превращенные, так и переходные формы⁹ в структуре капиталистической экономики, продлевающие ее бытие и возвращающие ее в состояние динамического равновесия. Однако ранее доказано, что процесс эволюции протекает только в динамически неравновесных макрообъектах. Иначе – стагнация. Примером тому служит СССР времен Л. Брежнева и США в настоящее время. Марксом в I томе «Капитала» для обозначения рассогласования формы и содержания таких феноменов как заработная плата, рента, прибыль, было введено понятие «превращенная» форма. Была продемонстрирована природа товарного фетишизма, характерная именно для рыночно-капиталистического способа производства. Сейчас с уверенностью можно сказать, что и протопостиндустриальный способ производства также характеризуется наличием соответствующих форм: фиктивный, виртуальный капитал, Bitcoin и т.д. В отечественной литературе «превращенные» формы находились в фокусе исследования Ж.М. Абильдина, М.К. Мамардашвили, С.В. Рыбаченко и др.

Опираясь на многоуровневый уклад капиталистической экономики, которая может быть раскрыта сквозь призму трех ее основных компонент (материальная жизнь (примат материального над духовным), собственно рынок¹⁰ как *пространство обмена продуктами деятельности* и собственно капитализм как способ производства, основанный на использовании иерархии), а также аппретируя к диалектическим противоречиям системы в фазе регресса, мы видим, что капитал генерирует все более и более сложные мутантные формы. Подобного рода формы в системе общественных отношений, существенно тормозят развитие продуктивной деятельности как основы прогрессивных производительных сил в постиндустриальной системе XXI века. Сейчас существует значительный аналитический разрыв, в адаптации традиционных общественных отношений к вызовам постиндустрии.

В XXI веке нелинейный производственный цикл представляет собой магистральное направление – развитие в рамках перехода к постиндустриальной системе. По нашему мнению, ядром подобного рода развития являются помимо т.н. «принципов ESG» (Environmental, Social and Corporate Governance – экология, социальные проекты и корпоративное управление) также соответствующие технологии, завязанные на творческом труде, который есть ни что иное, как форма снятия противоречий в циркулярной экономике. Подобные противоречия есть следствие одномоментно сосуществующих разнокачественных экономических систем.

Мутантные формы способствуют существенной коррекции динамики эволюционного замещения господствующей экономической системы, которая существенно снижается и в пределе может остановиться. Тем самым происходит коррекция ди-

⁹ *Справка:* отметим, что в переходных экономических системах вместо доминирующего экономического базиса, наблюдается господство политики и идеологии. Все это, однако, является диалектическим обстоятельством, которое разрешается (снимается) в ходе процесса исторического развития. Также помимо «превращенных» форм реализации социально-экономической сущности экономических отношений выделяются и деформированные, вызванные соответствующими мутациями. Подобные отношения в Советском Союзе стимулировали неформальные экономические взаимодействия. Причем подобные отношения формировались параллельно с развитием самой системы. Развитие деформированных форм в экономической системе значительно снижает ее воспроизводственный потенциал, провоцируют развитие структурных диспропорций, потери материальных и трудовых ресурсов и т.д.

¹⁰ *Справка:* рынок стал господствующим в XX веке. В основе рынка – противоречия внутри товара (противоречия потребительной стоимости и стоимости труда – К. Маркс). Товар – это конкретно-всеобщая категория, а рынок – форма товарного обмена.

алектического принципа эволюции: вместо самоподрыва устаревшими формами своего внутреннего содержания, происходит симуляция. В итоге: вместо качественно отличных от предыдущих, переходных форм, мы видим самовоспроизводящиеся мутантные структуры и макрообъекты (вместо сетевых инструментов *пострыночного* регулирования получаем мутантную форму рынка). Тем самым, снова мы приходим к пониманию, что объективным тормозом прогресса экономических систем, выступают мутантные производственные отношения.

Подводя черту под вышесказанным, отметим, что применение познавательного потенциала диалектического метода позволяет качественно представить диалектику регресса старых и генезиса новых экономических систем, а также сложность их нелинейных трансформаций. Это как нельзя более актуально, вследствие явно прослеживающегося в текущий исторический момент, фазного перехода текущей системы хозяйствования в более прогрессивную форму. Подобные флуктуации сопровождаются разного рода кризисами и конфликтами (внешний шок по Г. Демсецу). Наблюдается массовое обесценивание капитала в соответствии с законом убывающей отдачи – он «зависает» в сфере обращения; происходит дискретная рекомбинация материально-технического потенциала системы в соответствующие производительные силы, адекватные новой модели – постиндустриальной. Описанный выше эволюционный цикл не означает полное разрушение старой системы. В хозяйственной практике мы можем наблюдать одномоментное существование разнокачественных систем в рамках единого воспроизводственного контура.

Заключение

Проведенное исследование диалектического характера процесса эволюции экономических систем позволило получить следующие выводы, суть которых отражают следующие положения.

Во-первых, приведена система аргументов о том, что применение диалектического метода позволяет понять диалектику «заката» старых и «генезиса» новых экономических систем, а также сложность их нелинейных трансформаций. Именно диалектический метод позволяет показать качество развития экономической системы, т.к. это сложный объект исследования, существующий в объективной реальности в логике причинно-следственных связей.

Во-вторых, показано, что в основе механизма эволюционной динамики в периодически сменяемых экономических системах находится разрешение, диалектического противоречия, одномоментно существующих разнокачественных систем.

В-третьих, опираясь на познавательный потенциал диалектического метода, дополненного отдельными элементами системного подхода, представлена диалектика эволюции капиталистической (индустриальной) экономической системы в различных фазах своего бытия, которым дана соответствующая качественная характеристика.

ЛИТЕРАТУРА

Ананьин О.К. Карл Маркс и его «Капитал»: из девятнадцатого в двадцать первый век // Вопросы экономики. 2007. № 9. С. 72-86.

Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. СПб.: Издательство: Русский Христианский гуманитарный институт, 1997. – 463 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. Т. 2: Теория: Глобальная гегемония капитала и ее пределы. М.: ЛЕНАНД, 2018. – 904 с.

Бурков В.Н., Новиков Д.А. Теория активных систем. Труды международной научно-практической конференции. М.: ИПУ РАН, 2009. – 314 с.

Выготский Л.С. Социалистическая переделка человека (оригинальная прижизненная публикация 1930 года) // Человек. 2016. № 4. С. 122-131.

Галкин А.А., Красин Ю.А. Россия на перепутье. Авторитаризм или демократия: варианты развития. ИСП РАН, Российская Ассоциация Политической Науки. М.: ВЕСЬ МИР, 1998. – 164 с.

Голиченко О.Г. Российская инновационная система: проблемы развития // Вопросы экономики. 2004. № 12. С. 97-116.

Гребнев Л.С. Политическая экономия «по Марксу»: реанимация или развитие? // Terra Economicus. 2012. Т. 10. № 2. С. 9-11.

Гречко М.В. и др. Эволюция экономических систем: диалектика развития // Креативная экономика. 2022. Том 16. № 10. С. 3709-3726. <https://doi.org/10.18334/ce.16.10.116421>

Долятовский В.А., Гречко М.В. Механизмы адаптивного управления вузом при изменениях рыночной ситуации. Экономический анализ: теория и практика. 2012. №13 (268). С. 40-45.

Зибер Н.И. Несколько замечаний по поводу статьи г. Ю. Жуковского «Карл Маркс и его книга о капитале» // Отечественные записки. 1877. № 11. С. 1-32.

Иншаков О.В. Эволюционный подход в стратегической трансформации экономических систем: общие принципы для различного масштаба // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 31(124). С. 3-10.

Кирдина С.Г., Холл Дж. Кооперация versus конкуренция в трудах российских эволюционистов // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2017. Том 9. № 1. С. 6-26. <https://doi.org/10.17835/2076-6297.2017.9.1.006-026>

Клюкин П.Н., Васина Л.Л. Новое издание «Капитала» К. Маркса в России // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2012. № 4. С. 179-186.

Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Т. 1. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 23. М.: Государственное издательство политической литературы, 1960. – 920 с.

Харазов Г.А. Введение в теоретическую политическую экономию: Лекции, читаемые на Экономическом факультете А.П.И. в 1923-1924 ак. г. / Проф. А.П.И. Г.А. Харазов. Баку, 1924. – 254 с.

Galbraith James K. et al. Inequality and Unemployment in Europe: The American Cure. New Left Review 237.1999. Pp. 28–51.

Gossen H.H. Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs, und der darausfließenden Regelfürmens chliches Handeln. Braunschweig: Friedrich Vieweg&Sohn, 1854. – 54 p.

Hodgson G.M. Darwinism, Causality and the Social Sciences // Journal of Economic Methodology. 2004. №11(2). Pp. 175-194.

Lane D. Unemployment and Transformation: Incidence, Policies and Remedies. Sotsiologiya (Kiev Academy of Sciences). 2014. № 1. Pp. 112-131.

Nelson R et al. Modern Evolutionary Economics: An Overview. Cambridge, United Kingdom; New York, NY. Cambridge University Press, 2018. – 272p. <https://doi.org/10.1017/9781108661928>

Информация об авторе

Михаил Викторович Гречко – кандидат экономических наук, доцент, доцент института туризма, сервиса и креативных индустрий, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону, Россия.

(E-mail: mvgrechko@inbox.ru) (ORCID 0000-0002-8196-3807) (elibrary AuthorID: 303065)

REFERENCES

Anan'in O.K. Karl Marx and his "Capital": from the nineteenth to the twenty-first century. *Voprosy ekonomiki=Problems of Economics*. 2007;(9):72-86. (In Russ.)

Batishchev G.S. Introduction to the Dialectics of Creation. SPb.: Publisher: Russian Christian Humanitarian Institute, 1997. – 463 p. (In Russ.)

Burkov V.N., Novikov D.A. Theory of active systems. Proceedings of the international scientific and practical conference. M.: MPI RAS, 2009. – 314 p. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. Global capital. T. 2: Theory: Global hegemony of capital and its limits. M.: LENAND, 2018. – 904 p. (In Russ.)

Dolyatovskij V.A., Grechko M.V. Mechanisms of adaptive management of higher education institution under changes in the market situation. *Ekonomicheskij analiz: teoriya i praktika=Economic analysis: theory and practice*. 2012;13(268):40-45. (In Russ.)

Galkin A.A., Krasin YU.A. Russia at the crossroads. Authoritarianism or Democracy: Options for Development. ISP RAS, Russian Association of Political Science. M.: THE WHOLE WORLD, 1998. – 164 p. (In Russ.)

Golichenko O.G. Russian Innovation System: Problems of Development. *Voprosy ekonomiki=Problems of Economics*. 2004;(12):97-116. (In Russ.)

Grebnev L.S. Political economy «according to Marx»: resuscitation or development? *Terra Economicus*. 2012;10(2):9-11. (In Russ.)

Grechko M.V. et al. Evolution of economic systems: dialectics of development. *Kreativnaya ekonomika=Creative Economy*. 2022;16(10):3709-3726. <https://doi.org/10.18334/ce.16.10.116421> (In Russ.)

Harazov G.A. Introduction to Theoretical Political Economy: Lectures delivered at the Faculty of Economics of A.P.I. in 1923-1924. Prof. A.P.I. G.A. Kharazov. Baku, 1924. – 254 p. (In Russ.)

Inshakov O.V. Evolutionary Approach in Strategic Transformation of Economic Systems: General Principles for Different Scale. *Nacional'nye interesy: priority i bezopasnost'=National Interests: Priorities and Security*. 2011;31(124):3-10. (In Russ.)

Kirdina S.G., Holl Dzh. Cooperation versus competition in the works of Russian evolutionists. *Zhurnal institucional'nyh issledovanij=Journal of Institutional Studies*. 2017;9(1):6-26. <https://doi.org/10.17835/2076-6297.2017.9.1.006-026> (In Russ.)

Klyukin P.N., Vasina L.L. New edition of K. Marx's "Capital" in Russia. *Vestnik Instituta ekonomiki Rossijskoj akademii nauk=Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences*. 2012;(4):179-186. (In Russ.)

Marks K., Engel's F. Capital. T. 1. Marx K., Engels F. Works. 2nd ed. Vol. 23. Moscow: State Publishing House of Political Literature, 1960. – 920 p. (In Russ.)

Vygotskij L.S. The Socialist Remaking of Man (original 1930 lifetime publication). *СHеловек=Man*. 2016;(4):122-131. (In Russ.)

Ziber H.I. Some remarks on the article by Mr. Y. Zhukovsky «Karl Marx and his book on capital». *Otechestvennye zapiski=Fatherland Notes*. 1877;(11):1-32. (In Russ.)

Galbraith James K. et al. Inequality and Unemployment in Europe: The American Cure. *New Left Review*. 1999;(237):28-51.

Gossen H.H. Development of the laws of human intercourse, and the rules of human action flowing therefrom. Braunschweig: Friedrich Vieweg&Sohn, 1854. – 295 p.

Hodgson G.M. Darwinism, Causality and the Social Sciences. *Journal of Economic Methodology*. 2004;11(2):175–194.

Lane D. Unemployment and Transformation: Incidence, Policies and Remedies. *Sot-siologiya (Kiev Academy of Sciences)*. 2014;(1):112-131.

Nelson R. et al. Modern Evolutionary Economics: An Overview. Cambridge, United Kingdom; New York, NY. Cambridge University Press, 2018. – 272 p. <https://doi.org/10.1017/9781108661928>

Information about the author

Mikhail V. Grechko – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Institute of Tourism, Service and Creative Industries. Federal state Autonomous educational institution of higher education «Southern Federal University», Rostov-on-Don, Russia

(E-mail: mvgrechko@inbox.ru) (ORCID 0000-0002-8196-3807) (elibrary AuthorID: 303065)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 02.05.2023; одобрена после рецензирования: 10.07.2023; принята к публикации: 17.08.2023.